

DÉCOUVRIR L'IA GÉNÉRATIVE D'IMAGE PAR LE JEU

Justine Aubry, Eymeric Manzinali, Magali Risch et Alice Bernard pour l'association "La souris grise"

Candide Naissance

Le concept

En partant d'une idée d'Alice Bernard pour l'association "La Souris grise", la séquence se base sur les éléments d'un jeu existant : "Canvas" et son extension : "Reflets" et a pour but de simuler les interactions entre une IA générative d'images et un utilisateur.

1 heure
(possibilité de
faire une séance
+ courte)

2 ou 3 groupes
(3 à 5
personnes par
groupe)

Coût Achat du
jeu Canvas +
Reflets

Pas de temps
de préparation

1 ou 2

Les objectifs pédagogiques

Faire vivre aux participants les mécanismes de l'intelligence artificielle (IA) à travers un jeu de rôle, sans ordinateur, pour comprendre :

- L'apprentissage par catégorisation
- Le fonctionnement des commandes (prompts)
- Les notions de biais, bruit, ajustement (fine tuning)
- Les limites et les forces de l'IA
- L'importance et la rédaction d'un prompt efficace
- La nécessité de définir ses attentes avant l'utilisation de l'IA

Il est à noter que les boîtes de jeu "Canvas" et "Reflets" sont à utiliser uniquement en tant qu'élément pour animer la séance. Les règles de jeu initiales ne s'appliqueront pas.

Le jeu Canvas : [Lien](#)

L'extension Reflets : [Lien](#)

Contexte

Cette séquence a été pensée comme un atelier à destination de bibliothécaires formateurs pendant le journée des formateurs Alsace de juin 2025.

Les participants de niveau hétérogènes

La séquence peut être intégrée à une formation existante ou comme un atelier indépendant.

Elle peut également s'adresser à des étudiants.

Préparez-vous à vivre une expérience high-tech... à la sauce low-tech : de la réflexion, un soupçon d'imagination, et surtout beaucoup de bonne humeur pour simuler le cerveau d'une IA sans le moindre octet.

Organisation de la séance

Mise en place des groupes (selon nombre de participants)

- Groupe Humain : 1 équipe (3-5 personnes)
- Groupes IA : 1 ou 2 équipes (3-5 personnes chacune)
 - IA 1 : Dispose de toutes les cartes du jeu de base "Canvas"
 - IA 2 : Dispose d'un jeu de cartes réduit (pour simuler une IA moins "entraînée" composée du jeu de carte de l'extension "Reflets")

Les règles du jeu de la séquence se trouvent dans les documents en accompagnement du dépôt.

Premiers retours

Les bibliothécaires formateurs ayant testé la séquence ont jugé la séquence ludique et participative, la mise en situation permet de prendre conscience des biais et limites d'une IA. Plusieurs formateurs ont déclaré vouloir tester la séquence dans une prochaine formation.

Exemple de tableau créé

Coordonnées

Justine AUBRY

Ingénieure pédagogique en intelligence artificielle

j.aubry@unistra.fr

Université de Strasbourg - Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques

Eymeric Manzinali

Responsable des fonds documentaires de l'EOST

manzinali@unistra.fr

Université de Strasbourg - Bibliothèque de la Manufacture

Magali RISCH

Responsable des formations SHS, Arts, Lettres et Langues

mrisk@unistra.fr

Université de Strasbourg - Service des bibliothèques - Pôle Formation

